

ANDIJON VILOYATINING YOZGI DAM OLISH MASKANLARI: TURIZM SALOHIYATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Abdumannobov Abdulboriy Abdumajid o'g'li.

AndQXAI, Turizm va mehmondo'stlik yo'nalishi talabasi.

Annotatsiya. *Andijon viloyatidagi yozgi dam olish maskanlarini aniqlash va ularni yetarlicha yoritib berish hamda mavjud hududlarni tahlil qilish xalqimizning salomatligiga va davlatimiz iqtisodiyoti uchun juda muhimdir. Bizning asosiy maqsadimiz hududimizdagi yozgi dam olish maskanlarini yaxshiroq ochib berish va shu orqali turistlarni ozimizning hududlarga jalb qilish va mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishdan iborat.*

Kalit sozlar: *maskan, turistlar, manzara, qulaylik, xududlar, tabiat*

Абстракт. *Выявление и адекватное освещение зон летнего отдыха в Андижанской области, а также анализ существующих зон очень важны для здоровья нашего народа и экономики нашего государства. Наша главная цель – более эффективное продвижение летних курортов нашего региона, тем самым привлекая туристов в наши регионы и развивая экономику нашей страны.*

Ключевые слова: *размещение, туристы, ландшафт, комфорт, территории, природа*

Abstract. *Identifying and adequately covering summer resorts in the Andijan region, as well as analyzing existing areas, is very important for the health of our people and the economy of our state. Our main goal is to better reveal summer resorts in our region, thereby attracting tourists to our regions and developing the economy of our country.*

Keywords: *resort, tourists, landscape, comfort, territories, nature*

KIRISH. Ozbekistonning janubiy-sharqiy qismida Andijon viloyati joylashgan bolib, o'zining tabiati, tarixiy obidalari va madaniy merosi bilan e'tiborni tortadi. Ushbu maqolada viloyatdagi yozgi dam olish maskanlari, ularning tabiiy tabiyati va turlari haqida va turizm rivoji tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

1. Andijon shahar istirohat bog'lari va maydonlari: Andijon shahrida bir nechta yozgi dam olish bog'lari mavjud, jumladan Alisher Navoi nomidagi istrohat bog'i yoki katta

ko'lni o'z ichiga olgan Nodira begim istiroxat bog'i yoki yaqinda ochilish marosimi bolib otgan Vatan parvarlar istirohat bogari va boshqa yashil hududlar mavjud. Bu joylar ko'ngilochar marosim, tadbirlar va xar xil sayllar otkaziladi. Yoz vaqtini maroqli otkazish uchun koplal imkoniyatlar yaratilgan. Ayniqsa, oilaviy sayohatlar yoki do'stlar bilan sayoxat qilish uchun juda mos keladi.

2. Xonobod yozgi dam olish maskani: Andijonning tog'li joylarida jaylashgan Xonobod, o'zining tabiatini go'zalligi va mussaffo xavosi bilan mashhur Xonobodda turistlar uchun xar xil qishki oyinlar yoki tog' bo'ylab mussaffo xavoda sayoxat qilishlari uchun sharoitlar qilingan. Bu sayyohatlar orqali turistlar Xonobodning gozal tabiatidan va mussaffo xavosi baxramand bolishlari mumkin. Mussaffo xavosi tufayli Xonobodda ko'plab sanatoriyalar va dam olish maskanlari mavjud, ular sog'liqni tiklash va dam olish uchun qulay sharoit yaratadi.

3. Oq laylak dam olish maskani: Andijon viloyatida joylashgan bo'lib, tabiiy go'zalligi va sokin muhit bilan turistlarni o'ziga jalb qiladi. Maskan tog'lar bilan o'ralgan va toza havosi bilan ajralib turadi. Bu yerda dam olish uchun zarur barcha sharoitlar, jumladan, suzish havzalari, sayr qilish yo'laklari, ochiq havoda piknik zonalari va sport maydonchalari mavjud. Oq Laylak nafaqat hordiq chiqarish uchun, balki jismoniy va ruhiy tiklanish uchun ham ideal joy hisoblanadi. Ushbu maskan mahalliy va xalqaro turistlar uchun yozgi dam olish maskani sifatida e'tirof etiladi va Andijon viloyatidagi turizmning rivojlanishiga hissa qo'shadi.

4. Shahrixonsoy suv ombori: Andijon viloyatidagi yozgi dam olish maskankaridan eng mashxuri va eng qadimgilaridan biri SHAXRIXON dam olish maskani xisoblanadi. Ushbu suv ombori nafaqat chiroyli tabiat manzarasi bilan, balki qayiqda baliq ovlash va qayiqda sayr qilish va yoz vaqtlarida oilaviy yoki dostlar bilan picknik qilish uchun mosligi buzlan ham ajralib turadi. Yoz oylarida Shahrixonsoy viloyatdagi va qo'shni hududlardan kelgan turistlarni o'ziga jalb qiladi.

5. Chuvoma yozgi dam olish maskani: Andijondagi Chuvoma hududi yozgi dam olish uchun juda ham qulay maskanlardan biri bo'lib, tog'ning mussaffo xavosi, o'simliklarning xilma hilligi va tabiiyyatining gozalligi bilan ham tanilgan. Bu xududga tshrif buyurgan sayyohlar oilaviy picknik yoki dostlar bilan hordiq chiqarishlari mumkin, tog'lar va adirlarning balandligi tufayli sayyohlar ham ma'anan ham jismonan sog'limlashishi mumkin. Hududning Vodiy xududida joylashgani hususan Andijon xududida joylashgani va qulay yo'l infratuzilmasi Chuvomani mahalliy hamda tashrifchi turistlar uchun mashhur joyga aylantirgan. Hamda CHUVOMA dam olish maskani qolgan joylardan farqli faqat Ayollar uchun moljallanurizmi rivojlantirish omillari

6. Arslonbop yozgi dam olish maskani: Andijon viloyatida joylashgan ajoyib dam olish maskanlaridan biri bu Arslon bop yozgi dam olish maskanidir. U ozing Arslon togida joylashgan va sayohatchilarni ozing ajoyib gozal manzaralari, mussaffo havosi va sokin muhiti bilan oziga jalb qiladi. Bu yerda tabiat qoynida dam olish maskani oilaviy yoki dostlar bilan sayr qilishingiz yoki oilaviy xordiq chiqarishingiz mumkin. Arslon bop yozgi dam olish maskani oilaviy yoki dostlar bilan picknik qilish uchun ideal maskanlardan biridir. Bu dam olish maskani haqida doim ijobiy fikrlar bildiriladi chunki bu yerning tinch tabiati va dam olish uchun ideal sharoitlar yaratilgan va har yili minglab mehmonlar u yerg tashrif buyuradi.

7. Shirmon bukloq yozgi dam olish maskani: Andijon shahriga uncha uzoq bolmagan shurmon buloq yozgi dam olish maskani ozing tabiat manzarasi va dam olish maskanlari bilan mashhur. Bu dam olish maskani ayniqsa yozning jazirama kunlrida odamlarning hordiq chiqarishlari uchun juda ham mos keladi. Buloqning muzdek suvi va mussaffo tabiati odamlarni oziga jalb qiladi. Gozal ormonlari va sokin tabiati tashrif buyuruvchilarga ajoyib dam olishari uchun imkoniyat yaratib beradi. Shirmon buloq dam olish maskai odatda oilaviy pickniklar yoki dostlar bilan hordiq chiqarish uchun moslashtirilgan Sayohatchila tog' etaklarida sayr qilishlari yoki suv boylarida dam olishlari mumkin. Shurmon buloq yozgi dam olish maskani tinchlikni yoqtiruvchilar va tabiatni sevuvchilar uchun ideal maskanlardan biri sifatida xizmat korsatib kelmoqda.

Mamlakatimizda turizm salohiyatini yuqori natijalarga ko'tarish uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida turizm boyicha Idoralararo kengash tuzilgan hamda ushbu kengash faoliyatining asosiy vazifalari sifatida quyidagilar belgilab berilgan.

- a) turizm sohasida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish;
- b) jahon andozalari darajasida kichik va o'rta mehmonxonalar, motellar va kempinglar tarmog'i shakllantirilishini muvofiqlashtirish;
- c) sayr – tomoshalar zamonaviy industriyasini, madaniy va sport - soglomashtirish markazlarini barpo etishga ko'maklashish;
- d) noyob turizm imkoniyatlari va tarixiy – madaniy meros keng ko'lamda targ'ib qilinishi va saqlanishini tashkil etish;
- e) turizm tizimida muvofiqlashtirilgan ilmiy – texnikaviy va investitsiya siyosatini o'tkazish;
- f) turizm sohasida kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlashni ta'minlashdan iborat.

MUHOKAMA VA NATIJALAR.

Turizm rivojlanish istiqbollariga quyidagilar kiradi.

1. Infratuzilma yaxshilanishi. Yozgi dam olish maskanlarida ovqatlanish, mexmonxona va hizmatlarni sifatini oshirish va ularning narxlarini hamyon bob qilish kerak. Xizmatlar va transportlarning zamonaviyligi turistlarni oziga jalb qilish uchun yordam beradi.

2. Mahalliy va xalqaro turizmni qo'llab-quvvatlash. Andijon viloyatidagi dam olish maskanlarini xalqaro miqyosda targ'ib qilish jumladan ijtimoiy tarmoqlardan yoki chet el telokannalaridan reklama sifatida foydalanish turistlar oqimini ko'paytirishga va mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, turizmni rivojlantirishga undash kerak masalan: turizm tadbirlar yoki turizmni jalb qilish uchun yordam bergan aholi qatlamlarini rag'batlantirish o'zaro manfaatli bo'ladi

XULOSA. Andijon viloyatidagi yozgi dam olish maskanlari tabiiy va madaniy boyliklari bilan ajralib turadi. Turizmning rivoji infratuzilma va xizmat ko'rsatish darajasini oshirish, hamda mahalliy resurslardan oqilona foydalanish orqali yuksalishi mumkin. Andijon viloyatining go'zal tabiati va tarixiy obidalari uni yozgi dam olish uchun qiziqarli maskanga aylantiradi.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR.

1. Amonboyev M., Abidova D.I., Jurayeva N.A. Turizm iqtisodiyoti va menejmenti. O.,quv qo.,llanma. – T.: "IQTISODIYOT", 2019. - 226 bet.
2. N.E.Ibodullayev. O'zbekistonning turistik resurslari (ma'ruzalar matni). Samarqand, SamISI, 2008- 114 b.

Saytlar:

3. Lex.uz
4. Kitobxon.com